

Цифровая экономика**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ
И ЭКОСИСТЕМ В РОССИИ¹**

Статья рекомендована к публикации главным редактором Т. В. Ершовой 17 марта 2025.

Калужский Михаил Леонидович

Кандидат философских наук, доцент

Омский государственный технический университет, факультет экономики, сервиса и управления, кафедра «Организация и управление наукоемкими производствами», доцент

Омск, Российская Федерация

frsr@inbox.ru

Аннотация

Институциональное регулирование способно привести к появлению в России открытых, горизонтально интегрированных, цифровых экосистем. Российский рынок характеризуется высокой степенью монополизации логистической инфраструктуры универсальными маркетплейсами Wildberries и OZON. Проблема состоит в недостаточности государственного регулирования, обеспечивающего равные конкурентные возможности всем участникам рынка. В качестве альтернативы доминированию универсальных цифровых платформ предлагается специализация цифровых экосистем по функциональному признаку.

Ключевые слова

электронная торговля, цифровые платформы, сетевая экономика, институциональная политика, цифровая экономика, электронная коммерция, логистический провайдинг, распределительная логистика.

Введение

В мае 2021 года Минэкономразвития РФ в рамках национальной программы «Концепция государственного регулирования цифровых платформ и экосистем» (далее - Концепция), определяющая приоритеты, цели, задачи и направления институционального регулирования.

Одной из целей институционального регулирования признано определение критериев цифровых экосистем и платформ, а также границ их рыночного доминирования. Заявлено о необходимости пересмотра понятия недобросовестных практик в условиях платформенной экономики и защите не аффилированных с отдельными цифровыми платформами поставщиков, в т. ч. предотвращение всех форм их дискриминации [1, с. 17].

В качестве ориентира выделены национальные экосистемы США (Amazon) и КНР (Alibaba), охватывающие около 30% мирового рынка электронной коммерции. Признано, что российские цифровые платформы значительно отстают в развитии от мировых лидеров (6% в обороте розничной торговли против 15% в США и 28% в КНР [1, с. 4–5]). Обращает на себя внимание лидерство в этой гонке именно КНР, а не США.

В качестве важного недостатка Концепции следует отметить игнорирование бизнес-модели eBuy (по сути, и Alibaba), как альтернативы бизнес-модели Amazon. В ее основе лежит децентрализация распределительной логистики и концентрация усилий на оказании торговых услуг. eBuy отказалась от реализации сопутствующих цифровой торговле логистических функций. Alibaba Group также распределительную логистику делегировала компаниям Cainiao, STO Express,

¹ Данная статья является продолжением статьи «Цифровая торговля: сетевизация и институциональное регулирование маркетплейсов», опубликованной в № 1 журнала «Информационное общество» за 2025 год.

© Калужский М. Л., 2025

Производство и хостинг журнала «Информационное общество» осуществляется Институтом развития информационного общества.

Данная статья распространяется на условиях международной лицензии Creative Commons «С указанием авторства - С сохранением условий версии 4.0 Международная» (Creative Commons Attribution – ShareAlike 4.0 International; CC BY-SA 4.0). См. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.ru>

https://doi.org/10.52605/16059921_2025_06_27

Fengniao Logistics и др., а платежную логистику – открытой платформе AliPay, обслуживающей еще и свыше 460 тысяч сторонних компаний.

В России институциональная поддержка и регулирование сосредотачиваются на закрытых цифровых экосистемах универсальных маркетплейсов Wildberries и OZON, монополизировавших сопутствующие цифровой торговле логистические функции (распределительную и платежную логистику). Первоначально их доминирование носило прогрессивный характер, развиваясь за счет поглощения отживающих форм оптово-розничной торговли. Однако после 2020 г. наблюдается вытеснение маркетплейсами и акторов электронной торговли [2, с. 19–20].

Другие формы и виды цифровых платформ (Avito, Alib.ru, Meshok и пр.) до сих пор остаются вне поля зрения регулятора. Вместе с тем, специализированные цифровые платформы уже давно служат альтернативой универсальным маркетплейсам. Они не перераспределяют прибыль от оказания сопутствующих услуг для получения конкурентных преимуществ. Их конкурентоспособность напрямую зависит от качества оказываемых профильных услуг. При этом они не обладают ресурсами для лоббирования корпоративных интересов и потому нуждаются в институциональной поддержке государства.

1 Маркетплейсы как проблема

Федеральным законом № 301-ФЗ от 10.07.2023 введен запрет на осуществление монополистической деятельности хозяйствующим субъектом, владеющим цифровой платформой. Однако, помимо запретительных, требуются и стимулирующие меры, для которых необходимо четкое понимание установленных регулятором целей и решаемых в процессе этого задач.

Важнейшей задачей институционального регулирования становится ликвидация заторов на пути сетевой трансформации электронной торговли. Одним из таких заторов стало доминирование маркетплейсов Wildberries и OZON, занявших к концу 2023 г. свыше 80% российского рынка интернет-продаж потребительских товаров [2, с. 11]. Они образовали закрытые, вертикально интегрированные экосистемы, локально монополизировавшие рыночные преимущества в отдельных сферах логистической деятельности (доставка, выдача товара, платежи и т.д.). Это привело к снижению темпов роста онлайн-торговли из-за роста издержек продавцов с 10% до 20–40% по данным «Коммерсантъ» на основе подсчета сервиса «МойСклад» [3].

Ежемесячный оборот (100 млн заказов) этих цифровых платформ уже равен годовому обороту посылок АО «Почта России» и «СДЭК». Их доминирование ведет к стагнации независимых интернет-магазинов и убыточности инвестиций в логистические сети (DPD, «СДЭК», Vohberry, PickPoint и др.) [3, с. 5]. Не менее серьезным следствием рыночных дисбалансов стало снижение инвестиционной активности и дефицит рабочей силы в производстве [4, с. 36; 5, с. 22]. Даже растущая доля продавцов, предлагающих на маркетплейсах контрактно произведенные товары под собственным брендом, не приводит к сопоставимому росту производств. Прибыль, извлекаемая такими продавцами, перераспределяется в пользу зарубежных товаропроизводителей.

Ограничить монополизм маркетплейсов можно через разделение логистических функций доминантов и запрет на их совмещение. Это приведет к тому, что на месте нескольких пунктов выдачи заказов (ПВЗ) от разных маркетплейсов возникнет единая сеть (возможно со своей цифровой платформой), открытая для всех пользователей. На месте множества складов конкурирующих торговых платформ возникнет одна или несколько складских сетей, обрабатывающих весь объем заказов и т. д.

Вектор институционального развития электронной торговли определяется специализацией логистических сервисов не только в России. Например, мировой лидер электронной торговли, холдинг Alibaba, в марте 2023 г. объявил о разделении своего бизнеса на шесть крупных бизнес-групп, каждая из которых будет независимо оказывать специализированные услуги всем участникам рынка [6]. До этого аналогичным образом происходило разделение сервисов eBay и PayPal. Да и отечественные нишевые маркетплейсы вполне успешно конкурируют с отраслевыми лидерами [7].

Важно равные возможности и беспрепятственный доступ к логистическим экосистемам всем участникам электронной коммерции. Это не только повысит конкурентность национальных цифровых платформ, но и привлечет них привлекательность для товаропроизводящих предпринимателей. Экономический эффект обеспечит перераспределение прибыли в цепочках

поставок от логистических провайдеров к продающим товаропроизводителям, активизация и формирование сетей распределенного (контрактного) производства [8, с. 5].

2 Приоритеты институционального регулирования

Институциональное регулирование электронной торговли подразумевает нормативное закрепление сетевизации экономики в качестве приоритета экономической политики. Речь идёт о сетевой экономике, как об институциональной среде, *«в которой любая компания или индивид, находящиеся в любой точке экономической системы, могут контактировать легко и с минимальными затратами с любой другой компанией или индивидом по поводу совместной работы, торговли, обмена идеями и ноу-хау или просто для удовольствия»* [1, с. 13]. Для этого потребуются обеспечить безусловное соблюдение прав пользователей логистических услуг так, как это уже было сделано в отношении прав потребителей (Закон РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Цель регулирования – институциональный переход от доминирования на рынке отдельных монополистов к формированию сетевого рынка общедоступных логистических услуг.

Предмет регулирования – доступность цифровых экосистем для всех участников электронной торговли (от продавцов и покупателей до поставщиков сопутствующих услуг).

Объект регулирования – отношения между участниками рынка в процессе формирования и развития цифровых экосистем.

В Российской Федерации уже имеется положительный опыт институционального регулирования, который может быть экстраполирован на электронную торговлю. Например, на рынке труда регулятор пошел по пути создания общедоступной федеральной базы вакансий и резюме «Работа России», как альтернативе коммерческим сервисам HeadHunter, SuperJob и др.

Первопричиной является неполнота и фрагментарность охвата рынка труда коммерческими провайдерами информационных услуг. За их рамками оставалось большинство участников рынка, не обладающих знаниями и навыками для пользования платными ресурсами. Логистический сервис «Работа России» исправил дисбаланс, обеспечив доступ к цифровым технологиям всем участникам рынка труда. Сейчас аналогичную проблему требуется решить в сфере электронной торговли.

Основой для нишевых цифровых платформ могут стать как обособившиеся подразделения ведущих цифровых платформ (Wildberries и Ozon), так и независимые провайдеры услуг распределительной логистики. На российском рынке они широко представлены, например, фулфилментовыми компаниями («СДЭК», Marshroute), транспортными сервисами (Zig-Zag, АТІ.su, «Умная логистика»), платежными сервисами (PayAnyWay, Moneta.ru), сетями постаматов (Boxberry, PickPoint) и т. д.

Индикаторами эффективности принимаемых институциональных мер могут выступить такие показатели, как:

1. Доля аккаунтов товаропроизводителей вне зависимости от их организационно-правовых форм. Особое значение здесь приобретает стимулирование контрактного производства в рамках перехода к «Индустрии 4.0».
2. Открытость сетей товародвижения всем участникам электронной торговли. Особое внимание – доступности пунктов выдачи заказов для всех участников рынка.
3. Единое правовое пространство с приматом государственных правовых норм. Особое внимание – соблюдению прав пользователей логистических услуг.

Главный принцип – клиентоориентированность институционального регулирования цифровых экосистем. Клиентами становятся не только покупатели, но и все пользователи оказываемых ими *логистических услуг*. Первостепенное значение в этой связи приобретает защита прав и интересов их партнеров (в первую очередь – ПВЗ), поставщиков и покупателей. Так, например, сегодня «Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи» (утв. Постановлением Правительства РФ № 2463 от 31.12.2020), определяют обязанности продавца товара, но игнорируют обязанности оператора (провайдера) логистических услуг.

Решением может стать введение «Правил оказания логистических услуг в электронной торговле», определяющих права, обязанности, механизм контроля и меру ответственности логистических провайдеров. Не столь важно, как именно провайдеры сопутствующих услуг обеспечат соблюдение установленных правил. Здесь поле для конкуренции. Гораздо важнее, чтобы

из доминирующего участника цепей товародвижения они трансформировались в инфраструктурный элемент рынка электронной торговли. Тогда вектор доминирующего развития рыночных олигополий сменится вектором развития оказываемых логистических услуг.

3 Горизонты институционального регулирования

В сетевой экономике важнейшими условиями формирования цифровых экосистем становятся клиентоориентированность, расширение спектра логистических услуг, цифровизация каналов взаимодействия с клиентами и контрагентами. [10, с. 24–25] Происходит переход от вертикально интегрированных структур к сетевым формам обслуживающей инфраструктуры, основанных на цифровых платформах распределенного участия с взаимным делегированием функций и полномочий [11, с. 24–25].

Стимулировать этот процесс можно через создание отдельного федерального органа по аналогии с Федеральной службой по труду и занятости, осуществляющего контроль и надзор за соблюдением правовых норм и национальных стандартов. Логистические услуги должны перейти из сферы предпринимательства в сферу подрядной деятельности по выполнению делегируемых регулятором логистических функций федерального значения.

На операциональном уровне потребуются создание сетевого оператора по образцу Федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности (Постановление Правительства РФ № 549 от 11.07.2009). Предложение может быть реализовано в виде координирующего центра и открытых цифровых платформ, к которым смогут свободно подключаться пользователи (партнеры, потребители и поставщики) логистических услуг.

Потребуется создание как минимум шести различных экосистем логистических услуг (Рис. 1). Их центрами могут стать операторы одной функции, совмещающие предоставление общедоступных логистических услуг, ведение федеральной базы данных и контроль за соблюдением обязательных норм, правил и стандартов оказания логистических услуг внешними участниками (субподрядчиками).

Рис. 1. Логистические экосистемы в электронной торговле

При этом не обязательно сосредотачивать функции институционального регулирования в руках государственных органов. Достаточно ввести сертификацию логистических услуг по аналогии с сертификацией производственной деятельности. Реализация модели возможна и в рамках частно-государственного партнерства. За образец можно взять принципы оказания услуг (ст. 5) и понятие оператора услуг (ст. 17), закрепленные в федеральном законе № 176-ФЗ от 17.07.1999 г. «О почтовой связи».

4 Специализация цифровых экосистем и платформ

Институциональное стимулирование создания нишевых экосистем и цифровых платформ связано с реформированием нормативно-правовой базы и активизацией контрольно-надзорной деятельности. Потребуется обеспечить безусловное соблюдение обязательных требований к качеству и стандартам соответствующих услуг сетевыми операторами. Итогом станет формирование как минимум шести взаимодополняемых цифровых экосистем:

1. *Торговая экосистема* – предоставляющая пользователям (покупателям и продавцам) доступ к торговому интерфейсу с расширенным функционалом для создания интернет-магазинов. Важное значение сохраняют существующие цифровые платформы (Wildberries, OZON и др.), ограниченные оказанием торговых услуг. В мировой практике имеются успешные примеры такого подхода (например: eBay, AliExpress). В условиях, когда извлечение прибыли из монополизации рыночных преимуществ усложнится, они будут вынуждены переориентироваться на повышение качества торговых услуг (функциональность, клиентоориентированность и пр.).

2. *Складская экосистема* – предоставляющая пользователям (продавцам и владельцам складов) доступ к комплексу логистических услуг по хранению, сортировке, маркировке, упаковке и т.п. Проблема нехватки складов стоит особенно остро. Показатель обеспеченности складской недвижимостью (м²/чел.) России в 3 раза ниже КНР, в 12 раз ниже США и в 14 раз ниже Германии [2, с. 42-43]. Положение усугубляется эффектом масштаба, позволяющим монополистам использовать складскую инфраструктуру в качестве инструмента недобросовестной конкуренции. Решением может стать создание национальной цифровой платформы с возможностью свободного подключения любых поставщиков складских услуг. Это снизит цены на услуги складской логистики и приведет к росту предпринимательской активности в складском бизнесе.

3. *Транспортная экосистема* – предоставляющая пользователям (грузоотправителям и перевозчикам) доступ к логистическим услугам по транспортировке, экспедированию, приему и обработке заказов и т. п. Прообразы таких экосистем (например, ati.su, Zig-zag и др.) успешно действуют сегодня в России. Транспортная экосистема примет на себя управление грузопотоками и доставку «под ключ». Ее характерной особенностью станет усреднение тарифов по аналогии с услугами почтовой связи: независимо от доходности грузы доставляются в установленные сроки по фиксированным тарифам. Она должна быть открыта для свободного подключения владельцев частного транспорта и транспортных предприятий (включая транспортные подразделения непрофильных компаний).

4. *Распределительная (ПВЗ) экосистема* – предоставляющая пользователям (поставщикам и покупателям) равный доступ к услугам по выдаче товаров и приемке возвратов. Сегодня на потребительском рынке доминируют не столько монобрендовые сети ПВЗ (пункты выдачи заказов), сколько службы доставки Wildberries и OZON. В результате которой рост рынка замещается ростом рыночных монополистов. Так, за период с 2020 по 2023 г. их доля выросла с 47% до 82% рынка, а доля независимых ПВЗ и постаматов сократилась с 15% до 5% [2, с. 19-20]. Исправить ситуацию можно созданием распределительных цифровых платформ со свободным доступом к единой системе обработки заказов любых поставщиков, ПВЗ и сетей постаматов. Потребуется нормативно запретить маркетплейсам создание ПВЗ на партнерской основе.

5. *Платежная экосистема* – обеспечивающая интерактивную оплату электронных сделок. Действующая платежная инфраструктура в целом справляется с технической стороной вопроса. Монополизм ведущих цифровых платформ не оказывает негативного влияния на рынок. Однако проблемой является превалирование интересов поставщиков услуг над интересами пользователей. Платежные услуги лишены независимого арбитража по операциям, а процедуры чарджбэка неэффективны. За эталон можно взять процедуры арбитража платежных систем PayPal, MasterCard и VISA. Основой для создания платежной экосистемы может стать «Платформа цифрового рубля» Центрального банка РФ (Положение Банка России № 820-П от 03.08.2023).

6. *Производственная экосистема* – обеспечивающая штучное и мелкосерийное производство «под заказ». Ее институциональное назначение состоит в переориентации экономически активного населения с торговой на производственную деятельность. Благодаря развитию контрактного производства цепочку «продавец – цифровая платформа – покупатель» заместит цепочка «заказчик

– цифровая платформа – производитель». Прообразом такой платформы может стать Биржа контрактного производства Московского инновационного кластера.²

Основная сложность создания национальных цифровых экосистем состоит в разработке и внедрении процедур (стандартов) взаимодействия и информационного обмена между взаимодополняющими логистическими платформами. Вне институционального регулирования доминирующие субъекты будут стремиться навязать своим пользователям и партнерам невыгодные корпоративные решения, закрепляющие их монопольное положение. Задача регулятора – не только пресечь противоправную деятельность, но и обеспечить наличие на рынке общедоступных альтернатив.

Заключение

Достижение поставленных в «Концепция государственного регулирования цифровых платформ и экосистем» целей, потребует институциональной политики, ориентированной на создание национальных цифровых экосистем, образованных по функциональному принципу. Уже сегодня важнейшими требованиями к цифровым платформам и экосистемам являются открытость, клиентоориентированность и стандартность оказываемых логистических услуг.

Корпоративная основа не всегда подходит для формирования цифровых экосистем национального уровня, провоцируя конфликты интересов рыночных доминантов с потребителями, партнерами и поставщиками. Федеральный закон № 301-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции”» от 10.07.2023 ввел понятие «сетевой эффект» и установил критерии оценки доминирующего положения операторов онлайн-торговли. Этого достаточно для купирования про4–5ений недобросовестной конкуренции, но недостаточно для обеспечения лидерства Российской Федерации как одной из ведущих стран мира с национальными экосистемами цифровой экономики [1, с. 4-5].

В условиях санкционного давления и фрагментации глобальных рынков цифровые экосистемы и платформы приобретают стратегическое значение, а их логистика переходит в категорию критически важной инфраструктуры. Автор убежден, что только деятельное участие регулятора способно обеспечить опережающий переход Российской Федерации в число стран с суверенными национальными экосистемами цифровой экономики.

Благодарности

Материал подготовлен при поддержке МОФ «Фонд региональной стратегии развития».

Литература

1. Концепция государственного регулирования цифровых платформ и экосистем / Минэкономразвития РФ. 05.2021. 22 с. URL: https://economy.gov.ru/material/file/cb29a7d08290120645a871be41599850/koncepciya_21052021.pdf
2. Логистика интернет-торговли России в 2023. Мнения и ожидания. М.: Data Insight, 2024. 85 с. URL: https://datainsight.ru/DI_ecom_logistics_opinions_expectations_2023
3. Мигачёва А., Комаров В., Мерцалова А. Продавцы потратились на маркетплейсы // Коммерсантъ. 23.01.2025, 01:34. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7445975>
4. Экономика России под санкциями: от адаптации к устойчивому росту: доклад к XXIV Ясинской (Апрельской) междун. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2023 г. М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2023. 63 с.
5. Ахалкин Н.Ю. Российская экономика в условиях санкционных ограничений: динамика и структурные изменения // Вестник Института экономики РАН. 2023. № 6. С. 7–25.
6. Злобин А. Alibaba объявила о разделении бизнеса на шесть компаний // Forbes. 28 марта 2023. URL: <https://www.forbes.ru/tekhnologii/486795-alibaba-ob-avila-o-razdelenii-biznesa-na-sest-kompanij>
7. Рынок нишевых маркетплейсов в России: маркетинговое исследование. М.: Tinkoff eCommerce, Data Insight, 2024. 42 с. URL: https://datainsight.ru/DI_niche_marketplaces_2023

² Биржа контрактного производства / Московский инновационный кластер. WEB: https://i.moscow/contract_exchange

8. Kühnle H., Bitsch G. Foundations & Principles of Distributed Manufacturing. New York: Springer, 2015. 122 p.
9. Status Report on European Telework: Telework 1997 / European Commission Report, 1998. 124 p. URL: <https://cordis.europa.eu/article/id/11371-telework-98-status-report-on-european-telework>
10. Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты: доклад к XXII Апр. межд. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества (Москва, 13–30 апр. 2021 г.). М.: ИД ВШЭ, 2021. 239 с.
11. Прохоров А, Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт. М.: КомНьюс Групп, 2019. 368 с.

INSTITUTIONAL REGULATION OF DIGITAL PLATFORMS AND ECOSYSTEMS IN RUSSIA

Kaluzhsky, Mikhail Leonidovich

*Candidate of philosophical sciences, associate professor
Omsk State Technical University
Omsk, Russian Federation
frsr@inbox.ru*

Abstract

Institutional regulation can lead to the emergence of open, horizontally integrated digital ecosystems in Russia. The Russian market is characterized by a high degree of monopolization of the logistics infrastructure by universal marketplaces Wildberries and OZON. The problem is the insufficiency of state regulation, which ensures equal competitive opportunities for all market participants. As an alternative to the dominance of universal digital platforms, specialization of digital ecosystems by functional features is proposed.

Keywords

e-commerce, digital platforms, network economy, institutional regulation, digital economy, distribution logistics, logistics providing, contract manufacturing

References

1. Koncepciya gosudarstvennogo regulirovaniya cifrovyyh platform i ekosistem / Minekonomrazvitiya RF. 05.2021. 22 s. URL: https://economy.gov.ru/material/file/cb29a7d08290120645a871be41599850/koncepciya_21052021.pdf
2. Logistika internet-torgovli Rossii v 2023. Mneniya i ozhidaniya. M.: Data Insight, 2024. 85 s. URL: https://datainsight.ru/DI_ecom_logistics_opinions_expectations_2023
3. Migachyova A., Komarov V., Mercalova A. Prodavcy potratilis' na marketplejisy // Kommersant. 23.01.2025, 01:34. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7445975>
4. Ekonomika Rossii pod sankciyami: ot adaptacii k ustojchivomu rostu: doklad k XXIV Yasinskoj (April'skoj) mezhdun. nauch. konf. po problemam razvitiya ekonomiki i obshchestva, Moskva, 2023 g. M.: ISIEZ VShE, 2023. 63 s.
5. Ahapkin N.Yu. Rossijskaya ekonomika v usloviyah sankcionnyh ogranichenij: dinamika i strukturnye izmeneniya // Vestnik Instituta ekonomiki RAN. 2023. № 6. S. 7–25.
6. Zlobin A. Alibaba ob'yavila o razdelenii biznesa na shest' kompanij // Forbes. 28 marta 2023. URL: <https://www.forbes.ru/tekhnologii/486795-alibaba-ob-avila-o-razdelenii-biznesa-na-sest-kompanij>
7. Rynok nishevyyh marketplejsov v Rossii: marketingovoe issledovanie. M.: Tinkoff eCommerce, Data Insight, 2024. 42 s. URL: https://datainsight.ru/DI_niche_marketplaces_2023
8. Kühnle H., Bitsch G. Foundations & Principles of Distributed Manufacturing. New York: Springer, 2015. 122 p.
9. Status Report on European Telemarketing: Telemarketing 1997 / European Commission Report, 1998. 124 p. URL: <https://cordis.europa.eu/article/id/11371-telemarketing-98-status-report-on-european-telemarketing>
10. Cifrovaya transformaciya otraslej: startovye usloviya i priority: doklad k XXII Apr. mezhd. nauch. konf. po problemam razvitiya ekonomiki i obshchestva (Moskva, 13–30 apr. 2021 g.). M.: ID VShE, 2021. 239 s.
11. Prohorov A, Konik L. Cifrovaya transformaciya. Analiz, trendy, mirovoj opyt. M.: Komn'yus Grup, 2019. 368 s.